
ОБЗОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ

EVENT OVERVIEWS

Итоги церемонии вручения V Всероссийской премии «За верность науке»

Л. А. Пониматкина

*Российский научно-исследовательский институт экономики, политики
и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, l.ponimatkina@riep.ru*

Е. Н. Жарова

*Российский научно-исследовательский институт экономики, политики
и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, zharova@riep.ru*

Results of the Ceremony of the 5th All-Russian Award For Fidelity to Science

L. A. Ponimatkina

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, l.ponimatkina@riep.ru*

E. N. Zharova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russian Federation, zharova@riep.ru*

Люди, посвятившие себя науке, всегда стремились к воплощению своих идей на практике. Именно благодаря их трудам мир увидел множество уникальных открытий, позволивших достичь современных высот развития науки в различных направлениях.

Истоки праздника – Дня российской науки – идут еще со времен Петра I, который 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 г. принял Указ о создании Академии наук. Знаменитыми выходцами академии был Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский и многие другие известные всему миру ученые. В этот день стало традицией чествование ученых, вручение премий за лучшие научные проекты, присвоение почетных званий, награждение дипломами и памятными призами.

В 2019 г. в рамках праздника прошло большое количество мероприятий на разных площадках страны. В частности, 4 февраля в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации состоялось торжественное вручение V юбилейной премии «За верность науке». В этом году мероприятие проходило под эгидой 150 лет со дня

открытия периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. В связи с этим оргкомитет премии учредил специальную номинацию «Популяризация химии».

Премия «За верность науке» была учреждена Министерством науки и высшего образования в целях поощрения научных работников и исследователей, сделавших весомый вклад в популяризацию науки среди населения. В этом году партнерами мероприятия стали Министерство просвещения Российской Федерации, Российская академия наук и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

В состав экспертной комиссии по отбору проектов под председательством Первого заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Г. В. Трубникова, вошли вице-президент РАН А. Р. Хохлов, советник президента РАН, ответственный секретарь комиссии РАН по популяризации науки С. С. Давыденко, директор Департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России М. Ю. Романовский, помощник Министра Просвещения Российской Федерации М. В. Муркова, академик РАН Л. М. Зеленый, и. о. директора ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП) И. Е. Ильина, член-корреспондент РАН А. И. Иванчик, руководитель Совета по науке при Минобрнауки России, член-корреспондент РАН А. Н. Ковалев, профессора университетов, ведущие и главные редакторы научных телеканалов, а также представители СМИ. РИЭПП предоставил информационные материалы, которые были использованы в видеопрезентации на мероприятии вручения Премии. В частности, было указано, что по данным 2017 г. в России научный потенциал характеризуется такими показателями как:

- 3 944 организации, выполняющие исследования и разработки;
- 234 научных лабораторий, созданных по программе мегагрантов;
- 707,9 тыс. человек, занятых исследованиями и разработками;
- 43,9 % – доля молодых ученых (или 157,8 тыс. человек);
- 1120,1 млрд руб. внутренних затрат на исследования и разработки;
- принято участие в реализации 11 проектов класса «Мегасайенс», в том числе 6 ед. в России и 5 ед. за рубежом;
- 592 центра коллективного пользования;
- 351 уникальная научная установка;
- 1 273 организации, получивших доступ к международным базам данных Web of Science и Scopus в рамках национальной подписки;
- 244,3 тыс. действующих патентов на изобретения.

При вручении премии «За верность науке» 2019 г. выступили и поздравили финалистов помощник Президента РФ А. А. Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ М. М. Котюков, его первый заместитель Г. В. Трубников, президент РАН А. М. Сергеев, министр Просвещения РФ О. Ю. Васильева ректор МГУ им. Ломоносова академик В. А. Садовничий и др.

««За верность науке» – очень хорошее и правильное название конкурса. Наука – вещь абсолютно необходимая, важная и определяющая для развития любой страны и общества. Помимо всего прочего, это очень красиво. Люди, которым довелось коснуться и почувствовать науку, никогда не смогут забыть это и расстаться с ощущением этих лучших моментов своей жизни. И лауреаты Премии, победители и все те, кто сумел красиво показать, как интересно заниматься наукой, как много это значит, достойны самой лучшей награды», – отметил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.

«Эта премия объединяет всех. Она рассказывает о том, как делается наука, она призвана привлечь молодежь в эту интереснейшую сферу деятельности, рассказать людям старшего поколения о том, чем нам есть гордиться, и мы должны по праву делать это постоянно», – подчеркнул в своем выступлении Михаил Котюков.

Отбор лучших проектов и выбор победителей проходил в следующих номинациях.

1. Лучший научно-популярный проект года

Номинантами стали научно-просветительские проекты «Курилка Гутенберга», «Летняя школа» и «НаукаPRO». Победителем признан проект «Курилка Гутенберга», команда которого всего за 4 года существования провела более 500 научно-популярных мероприятий в разных городах России, Беларуси и Чехии. «Курилка Гутенберга» – это мультимедийный просветительский проект, цель которого – популяризация науки и культуры, с особым упором на просвещение молодежи.

Премия вручалась Министром науки и высшего образования Российской Федерации М. М. Котюков и Министром просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильева.

2. Лучшее периодическое издание о науке

Номинанты – журналы «Наука и жизнь», «Наука и Сибири», «Природа «РАН»». Победителем признан журнал «Наука и жизнь», на котором выросло уже несколько поколений.

Премия вручалась ректором МГУ им. М. В. Ломоносова, академиком В. А. Садовничий.

3. Лучший детский проект о науке

Номинанты – «Фиксики» (мультимедийный сериал), Микроскопия, Разрушители мифов. Лучшим детским проектом о науке стал мультимедийный сериал «Фиксики» – популярный российский анимационный сериал, созданный в жанре edutainment (обучение

через развлечение). Цель проекта – формирование у детей 4–6 лет научной картины мира и популяризация научных знаний. В каждую серию «Фиксиков» включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук (физики, химии, биологии, географии, геологии, астрономии) и истории разных изобретений.

Премию вручал Министр правительства г. Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы И. И. Калина.

4. Лучший проект о науке в социальных сетях

Номинанты – проекты Vert Dider, Образовач, Дарвиновский музей в инстаграме (@darwinmuseum). Победителем признан проект Vert Dider, команда которого создает, переводит и озвучивает короткие анимационные ролики, а также многосерийные курсы ведущих мировых ученых.

Премию вручали Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик Г. Г. Онищенко и заведующий лабораториями ФИАН и МФТИ, член-корреспондент Ю. Ю. Ковалев.

5. Лучшая телевизионная программа о науке

Номинанты – Научный стенд-ап, Легенды науки, научно-популярная программа «Гамбургский счет». Победителем признана программа «Гамбургский счет», которая транслируется на телеканале «Общественное Телевидение России».

Премию вручали президент РАН, академик А. М. Сергеев и директор Государственного Дарвиновского музея А. И. Клюкина.

6. КЛАССная наука

Номинанты – исследовательская лаборатория для школьников «Микрокосмос», музей «Экспериментариум», Физическая гостиная. Победителем признан проект «Микрокосмос» (автор – А. Михальцов, г. Омск), организованный на базе центра дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический центр». Это авторская образовательная программа для одаренных детей и талантливой молодежи – «Исследовательская лаборатория для школьников «Микрокосмос».

Премию вручали директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации А. А. Емельянов и Президент РАО, академик РАО Ю. П. Зинченко.

7. Специальная премия «Прорыв года»

Номинанты – глобальная просветительская бесплатная акция «Открытая лабораторная», «Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых. Актуальная наука в комиксах», научно-познавательный центр «Заповедное посольство». Победителем признан проект по проверке научной грамотности населения «Открытая лабораторная». Уже скоро планируется следующая подобная акция, которая пройдет в 30 странах мира с охватом более 100 000 человек.

Премии вручали советник генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере И. М. Бортник и генеральный директор РНФ А. В. Хлунов.

8. Лучшая фоторабота о науке

Номинанты – Экспериментатор и испытатель, мультимедийный проект «Наука в формате 360°», «Живопись гистолога: микрофотографии окрашенных клеток и тканей». Победителем признан мультимедийный проект «Наука в формате 360°» – сборник виртуальных туров, состоящих из сферических панорамных снимков. Его авторы – сотрудники пресс-службы Российского научного фонда (РНФ) – посетили ведущие лаборатории 16 российских организаций из 7 регионов страны.

Премии вручала PR-директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Е. В. Ермоленко.

9. Лучший онлайн-проект о науке

Номинанты – «N+1», КиберЛенинка, научно-просветительский проект «НаукаPro». Победителем признан новостной научно-популярный портал «N+1». Ежемесячно на портал заходят около 2 млн уникальных посетителей.

Премии вручали председатель совета РФФИ В. Я. Панченко и вице-президент РАН, академик А. Р. Хохлов.

10. Лучшая радиопрограмма о науке

Номинанты – «Ученый свет», «На пальцах», радиопрограмма о детях-изобретателях. Победителем признана программа «Ученый свет» (программа радиостанции «Говорит Москва»), в которой в 2018 г. поднимались вопросы астрофизики, медицинской этики, доказательной медицины и терапии отдельных заболеваний, нейрофизиологии мозга, искусственного интеллекта.

Премию вручала вице-президент Общероссийской общественной организации «Российское химическое общество имени Д. И. Менделеева», член-корреспондент РАН Ю. Г. Горбунова.

II. Специальная премия «Популяризация химии»

Номинанты – цикл популярных статей, книг и лекций о химии Аркадия Курамшина; Химия – Просто, MENDELEEV.INFO. Лауреатом этой премии стал кандидат химических наук, доцент Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ, постоянный автор журнала «Химия и жизнь» Аркадий Курамшин, выпустивший по итогам 2018 г. книгу о таблице Менделеева.

Премию вручали Первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, академик Г. В. Трубников и заместитель директора Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Ф. Р. Мухомеджан.

Благоприятная атмосфера праздника сопровождалась классической музыкой и позитивными эмоциями.

Благодарности

Обзор выполнен при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания РИЭПП на 2019 г. «Информационно-аналитическое, организационно-техническое, методическое и экспертное сопровождение мероприятий, посвященных Всероссийской премии «За верность науке» (проект № 32.13530.2019/13.1).

Acknowledgements

The review was prepared with the financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation under the government-commissioned research project of RIEPL in 2019: «Information and analytical, organizational, methodological and expert support of events within the All-Russian Award For Fidelity to Science» (No. 32.13530.2019/13.1).